

УДК 342-7+343.4

Тунтула Олександра –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного та кримінального права і процесу
юридичного факультету
Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Oleksandra Tuntula –

candidate of juridical sciences, assistant professor,
assistant professor of civil and criminal law and procedure
of the Law Faculty
Petro Mohyla Black Sea National University
(10 68 Desantnikov Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)

Котова Олена –

магістр 2 року навчання зі спеціальності 081 Право
Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Olena Kotova –

2nd year Master's student
Petro Mohyla Black Sea National University
(10 68 Desantnikov Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)

Значення інноваційного розуміння прокурорської діяльності для підвищення рівня забезпечення безпеки учасників антикримінального судочинства

З метою підвищення ефективності забезпечення безпеки учасників в антикримінальному судочинстві розкриті можливості докорінного реформування повноважень прокуратури за трьома напрямками у частині усунення в чинному законодавстві юридичних ляпсусів, суперечностей та інших недоліків, перетворення чинного дійсно кримінального у власне антикримінальне судочинство та як правої руки інституту президентства із забезпечення правового статусу громадян та інших соціосуб'єктів. Акцентована увага на необхідності повернення прокуратурі природної функції зі здійснення нагляду за точним, одноманітним та неухильним виконанням правових актів будь-якими соціосуб'єктами.

Ключові слова: безпека учасників антикримінального судочинства, перетворення кримінального провадження в антикримінальне судочинство, здійснення нагляду за точним, одноманітним і неухильним дотриманням правових актів.

С целью повышения эффективности обеспечения безопасности участников в антикриминальном судопроизводстве раскрыты возможности коренного реформирования полномочий прокуратуры по трем направлениям в части устранения в действующем законодательстве юридических ляпсусов, противоречий и иных недостатков, преобразования действующего действительно криминального в собственно антикриминальное судопроизводство и как правой руки института президентства по обеспечению правового статуса граждан и иных социосубъектов. Акцентируется внимание на необходимости возвращения прокуратуре естественной функции по осуществлению надзора за точным, однообразным и неуклонным соблюдением правовых актов любыми социосубъектами.

Ключевые слова: безопасность участников антикриминального судопроизводства, преобразование криминального производства в антикриминальное судопроизводство, осуществление надзора за точным, однообразным и неуклонным соблюдением правовых актов.

O. Tuntula, O. Kotova Importance of Innovative Understanding of Prosecutorial Activity to Increase the Level of Security of Participants in Anticriminal Proceedings

In order to increase the effectiveness of ensuring the safety of participants in anticriminal proceedings the possibilities of radical reform of the powers of the prosecutor's office in three areas are revealed in terms of eliminating legal blunders, contradictions and other shortcomings in the current legislation, transforming the current truly criminal procedure into anticriminal proceedings and as the right hand of the President of the state to ensure the legal status of citizens and other social subjects. It was emphasized that the main duty of the state was to approve and ensure human rights and freedoms, and the guarantor of compliance with the Constitution of Ukraine, human rights and freedoms is only one state body and one official - the President of the state. The indicated obligation of the state and the President of Ukraine are purely declarative. And only the prosecutor's office, provided they are naturally empowered, can really act together with the President of the country in the form of a certain supervisory hyperbranch of state power as the basic and most powerful regulator of the system of checks and balances of other branches of government. The objective of this hyperbranch of the authorities and the basic regulator should be the realization of the most effective, rational and high-quality cognition, recognition, maintenance and observance of the legal status (rights, freedoms, duties, interests) of citizens and other social subjects, prompt prevention of violation of this legal status in case of violation - its most complete recovery. It is advisable to transfer the function of the procedural management of the pre-trial investigation to the heads of the pre-trial investigation bodies, and the state or public prosecution to the legal profession, which should be transformed into a state body acting on the principle of one-man management, whose representatives should receive salaries only from the state, and which should have such basic units: a) accusations and other representation of state interests in all types of legal proceedings; b) protection and other representation of interests of individuals and legal entities in all types of legal proceedings; c) the provision of other legal assistance.

Keywords: *safety of participants in anticriminal proceedings, the transformation of criminal proceedings into anticriminal proceedings, supervising accurate, uniform and consistent compliance with legal acts.*

Постановка проблеми. Удосконалення правового регулювання забезпечення безпеки учасників антикримінального судочинства на пряму залежить й від відповідного розвитку процедури власне даного судочинства та діяльності низки антиделіктних органів, у т. ч. й органів прокуратури, чергове реформування якої ще триває.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цьому аспекті заслуговує на увагу низка публікацій О. С. Тунтули та інших представників наукової школи юриспруденції професора Аланкіра, що присвячені реформуванню власне кримінального провадження в антикримінальне судочинство та відповідне удосконалення інституту президентства та органів прокуратури [2, с. 44-46; 4, с. 278-285; 13, с. 85-99 та ін.], а також аналогічні звернення представників вказаної наукової школи юриспруденції до керівництва Офісу Генеральної прокуратури [40, с. 274-277].

Невирішені раніше проблеми. Поряд з цим вказані інноваційні підходи набули подальшого розвитку в одній з останніх

публікацій вказаних авторів [5, с. 65-85; 6, с. 94-104], що системно у вітчизняних фахових виданнях ще досліджувалося.

Метою даної роботи є подальший розвиток, системний виклад та апробація у вітчизняному фаховому виданні інноваційного розуміння можливостей перетворення власне кримінального провадження в антикримінальне судочинство та відповідне удосконалення повноважень інституту президентства держави та органів прокуратури з тим, що започаткувати широку коректну наукову дискусію с цього приводу та розробити загальноприйняті варіанти вирішення відповідних проблем.

Виклад основного матеріалу. В основу викладу інноваційного розуміння можливостей перетворення існуючого власне кримінального провадження в антикримінальне судочинство та відповідного докорінного реформування органів прокуратури як правої руки президента держави покладено відповідний додаток до одного з останніх авторських монографічних досліджень

корупційної парадигми¹ [4, с. 278-285], що, у свою чергу, у цій частині було здійснене на підставі однієї із останніх наукових публікацій О. С. Тунтули² [13, с. 85-99], яку у розвитку більш правильно представити таким чином.

¹Цей додаток є російськомовним перекладом і подальшим розвитком програми мінімум № 1 додатка до Апеляції О. А. Кириченка від 15 березня 2020 р. на рішення другої кадрової комісії з добору від 27.02.2020 року щодо встановлення рейтингу за результатами другого іспиту, спрямованої на ім'я в. о. Генерального прокурора В. В. Чумака та виставленої 23 березня 2020 р. в Facebook на сторінці «ПравосуддяПравосуддя», яка 3 квітня 2020 р. була повторена на ім'я Генерального прокурора І. В. Венедиктової [4, с. 274-277].

А тому є досить вагомими підстави вважати, що саме цей додаток став підставою для того, щоб Генеральним прокурором І. В. Венедиктовою була ініційована зустріч з досить широким колом зацікавлених осіб, на якій вона акцентувала увагу на тому, що «ми зібралися для того, щоб обговорити механізми вдосконалення Кримінального процесуального кодексу України - поділитися ідеями і баченням реформи. Ми зі свого боку відкриті для дискусій, нам цікаво послухати думки практиків в різних сферах права. Зараз у суспільства великий запит на справедливість, який неможливо повністю задовольнити через недосконалість норм чинного КПК. Тому ми плануємо розробити системні зміни в Кримінальному процесуальному законодавстві, які дозволять підвищити ефективність досудового розслідування і судового розгляду» [1]. У той же час достатньо очевидним є і те, що без О. А. Кириченка та інших найбільш результативних представників наукової школи юриспруденції професора Аланкіра таке «реформування» буде косметичним і, як завжди, завершиться змінами, що привнесуть додаткову кількість та/чи посилять дію існуючих корупційогених чинників та/або проявів юридичного непрофесіоналізму в напрямку зміцнення власне кримінального провадження [4, с. 278].

² На змісті даної наукової статті і відповідній програмі був спеціально зроблений акцент уваги у відповіді на цю апеляцію наступним чином: «В той же час повідомляю, що Офісом Генерального прокурора розглянуті Ваші пропозиції щодо реформування діяльності органів прокуратури в контексті удосконалення окремих принципів антикримінального судочинства. У разі доцільності представлені пропозиції будуть враховані при реформуванні органів прокуратури» [4, с. 273].

В даному випадку проявилася досить притаманна і стійка закономірність розвитку українського суспільства. Розробляють необхідні для найбільш ефективного, раціонального та якісного реформування нашого суспільства в напрямку реального становлення правової держави одні, яких «ввалють» на конкурсах, а використовують і впроваджують ці розробки інші, які «успішно» проходять конкурси та займають відповідні посади, але не в змозі «народити» хоча б щось, дійсно, реформаційно-гуманістичне [4, с. 278-279]

Реформування діяльності органів прокуратури тісно переплітається з необхідністю удосконалення цілого ряду принципів антикримінального судочинства, що більш правильно здійснювати, як вважають О. А. Кириченко та О. С. Тунтула,³ в рамках реалізації повноважень прокурора Департаменту кримінальної політики і контролю якості прокурорської роботи Офісу Генерального прокурора за допомогою:

1. ПРОГРАМИ МІНІМУМ № 1, по якій удосконалення діяльності органів прокуратури здійснюється в межах існуючого кримінального провадження⁴ в напрямку усунення шляхом розробки та подання через парламентарів політсили «Слуга народу» в парламент законопроектів про внесення змін до відповідних правових актів щодо усунення:

1.1. Юридичних ляпсусів, перш за все, в КК і КПК України, серед численних прикладів з яких доречно вибрати по одному з наступних:

1.1.1. У ч. 1 ст. 152 КК України згвалтування визначається як «вчинення дій сексуального характеру, пов'язаних з вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета ...» [8]. Але геніталії це не предмет, а орган і більш правильно говорити - «будь-якого іншого органу чи частини тіла людини або будь-якого предмета та/чи пристрою та/або механізму та/чи приладу». Адже таке проникнення може бути здійснено за допомогою не тільки геніталій, а й інших органів або частин тіла людини: пальцями рук, кулаком і т. п., або за допомогою предмета (монолітного твердого тіла або твердого тіла, що складається з двох і більше частин, що не

³ Вказаний додаток до апеляції мав власний список використаних джерел, що в даний час не наводиться, а нумерація посилань на джерела для зручності приведена у відповідність до нумерацією джерел цього видання [4, с. 279].

⁴ Найменування даного судочинства, як і Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України та їх загальноприйнятих аббревіатур КК і КПК України не треба переводити на російську як «кримінальне» і відповідно КК і КПК України. Український прикметник «кримінальний» походить від англ. criminal, що має зберегтися і в перекладі на інші мови світу [4, с. 279; 6, с. 95].

можуть здійснювати відносно один одного механічні переміщення), пристрою (твердого тіла, що складається з двох і більше частин, що можуть здійснювати відносно один одного нескладні механічні переміщення), механізму (твердого тіла, що складається з двох і більше частин, що можуть здійснювати відносно один одного складні механічні переміщення) та/або приладу (твердого тіла, що складається з двох і більше частин, що можуть здійснювати відносно один одного як складні механічні переміщення, так й інші види руху матерії в просторі) [4, с. 279-280; 6, с. 95-96].

1.1.2. Згідно п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України, в кримінальному провадженні підлягає доведенню власне подія кримінального правопорушення [9]. Але згідно з базисним положенням традиційної так званої «Теорії держави і права», юридичні факти поділяються на події, виникнення, зміна та припинення яких не залежить від волі людини, і на діяння, які вже виникають, змінюються і припиняються з волі людини. Кримінальне правопорушення як юридичний факт це власне діяння, а не подія і юридично компетентно говорити власне про діяння кримінального правопорушення [4, с. 280; 6, с. 96].

Аналогічних юридичних ляпсусів чи, принаймні, проявів відвертої юридичної некомпетентності або недбалості в КК і КПК України можна відшукати чимало. І все ж не можна не звернути увагу на один з останніх такого роду юридичних ляпсусів. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» в ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 3, ч. 2 ст. 4, ч. ч. 1, 2, 4 ст. 5 і в дуже великій кількості інших випадків прикметник «злочинний» було замінено на вельми юридично некомпетентне словосполучення «кримінально протиправний» [8].

Можна припустити, що розробники вказаних змін, швидше за все, ще пам'ятали зі шкільної юридичної компетентності, що будь-яке протиправне винне діяння (дія або бездіяльність), що завдає шкоди людям, суспільству чи державі й спричиняє юридичну відповідальність, є правопорушенням [10, с. 43], а правопорушення поділяються на злочини та

проступки і проступки ще й на адміністративні, дисциплінарні та цивільно-правові [10, с. 44].

Тому, вважаючи, що однією із базисних ознак правопорушення є протиправність діяння, в силу чого всі протиправні діяння треба поділяти на кримінальні, адміністративні, дисциплінарні, цивільні і господарські, і при цьому, забувши включити мозок, вони прийшли до висновку, що також існують кримінальні протиправні діяння, адміністративні протиправні діяння, дисциплінарні протиправні діяння, цивільні протиправні діяння і господарські протиправні діяння, а отже в контексті визнаної ними необхідності заміни узагальнюючого поняття «злочин» на узагальнююче поняття «кримінальні правопорушення» вважали за необхідне всі, що зустрічаються в кодексі, прикметники «злочинний» замінити на словосполучення «кримінальний протиправний» [4, с. 97].

Однак, мабуть, навіть особам із психічним захворюванням слабоумства рівня дебілізму має бути цілком зрозумілим, що якщо ще словосполучення «адміністративні протиправні діяння», «дисциплінарні протиправні діяння», «цивільні протиправні діяння» і «господарські протиправні діяння» мають право на існування, оскільки антонімами є відповідно словосполучення «адміністративні легітимні діяння», «дисциплінарні легітимні діяння», «цивільні легітимні діяння» і «господарські легітимні діяння», то вже **«кримінальних легітимних діянь» !!! бути не може, а отже, і словосполучення «кримінальний протиправний» презентує не що інше, як черговий юридичний ляпсус !!!**[6, с. 97-98].

Ось до чого призводить участь у законодавчій діяльності відвертих юридичних непрофесіоналів !!![6, с. 98].

1.2. Спрощення правового регулювання в контексті, зокрема, того, щоб всі без винятку однорідні кримінальні правопорушення мали :

1.2.1. Одні і ті ж кваліфікуючі ознаки.

Багато таких прикладів міститься навіть серед 6110 прокурорських тестових запитань і відповідей на них [11]. Так, в ч. 2 ст. 239 «Забруднення або псування земель» КК України передбачено наступ таких наслідків, як «загибель людей, їх масове захворювання або

інші тяжкі наслідки» [8], тоді як в ч. 3 ст. 239-1 «Незаконне заволодіння ґрунтовим покриттям (поверхневим шаром) земель» КК України в цьому відношенні вказано «загибель людей, масова загибель об'єктів тваринного або рослинного світу або інші тяжкі наслідки» [8].

В даному випадку наведені приклади однорідних правовідносин, порушення яких повинно мати тотожні наслідки, тобто як «масове захворювання людей», що має місце в першому зі складів кримінального правопорушення, так і «масова загибель об'єктів тваринного або рослинного світу» - у другому з складів кримінального правопорушення, що повністю охоплюються настанням «інших тяжких наслідків» [4, с. 280; 6, с. 98].

Спрощення та типізація кваліфікуючих ознак у складах однорідних кримінальних правопорушень сприятиме кращому вивченню вказаних положень і їх застосування на практиці, що в свою чергу сприятиме мінімізації помилок в кваліфікації кримінальних правопорушень [4, с. 280; 6, с. 98].

1.2.2. Однакові підходи до розуміння однорідних кваліфікуючих ознак.

Зокрема, поняття посадової особи за одними складами кримінальних правопорушень визначається за ч. 3 або ч. 4 ст. 18 КК України [8], за іншими, наприклад, ст. ст. 364, 368, 368-5 та 369 КК України - у примітці до ст. 364 КК України [8], що не викликається необхідністю і тільки вносить додаткову плутанину [4, с. 281; 6, с. 98].

Аналогічні, але все ж різні підходи до визначення градації заподіяної матеріальної шкоди при розкраданні майна і при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та ін. [4, с. 281; 6, с. 99].

1.2.3. Повний перелік об'єктивно необхідних кваліфікуючих ознак.

Наприклад, не можна погодитися з тим, щоб істотна шкода і тяжкі наслідки за ст. 354 КК України та іншими кримінальними правопорушеннями у сфері службової діяльності визначалися лише як матеріальні в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян [8].

А що умисне порушення суб'єктом владних повноважень норм Конституції України в частині прав, свобод, обов'язків та інтересів громадян, не завдає істотної і

більшої шкоди «охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадян» !!! ??? [4, с. 281; 6, с. 99].

І таких прикладів і напрямків вдосконалення КК і КПК України та іншого законодавства, що безпосередньо відносяться до діяльності органів прокуратури, безліч. І все це можливо і просто необхідно усунути шляхом розробки та подання до парламенту законопроектів щодо внесення відповідних змін. Не треба розробляти методичні рекомендації як обійти такого роду недосконалість. Більш правильно їх усунути у вказаному порядку [4, с. 281; 6, с. 99].

2. ПРОГРАМИ МІНІМУМ № 2, що передбачає докорінне реформування діяльності органів прокуратури із перетворенням чинного, дійсно, кримінального провадження власне в антикримінальне судочинство, що передбачає ще більший обсяг роботи.

В такому аспекті вельми алогічний існуючий принцип змагальності антикримінального судочинства (що не є спортивним змаганням, тут вирішуються долі людей, перш за все переслідуваної особи і потерпілого) треба замінити на принцип встановлення об'єктивної істини [4, с. 281; 6, с. 99].

Передбачене ст. 62 Конституції України положення - всі сумніви тлумачаться на користь обвинуваченого [7], закономірно викликає питання. **А чому на користь особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а не потерпілого від цього діяння?** [4, с. 281; 6, с. 99].

У той же час остаточне судове рішення - як обвинувальний, так і виправдувальний вирок, повинні ґрунтуватися на достатній і узгодженій сукупності значущих, достовірних і доброякісних доказів, а якщо така сукупність відсутня, то в наявності невизначена антиделіктна ситуація, якій повинне відповідати і невизначене остаточне процесуальне рішення суду - нейтральний вирок чи інше нейтральне рішення (нейтральна ухвала в контексті призначення примусових заходів виховного або медичного характеру), і процесуальний правовий статус переслідуваної особи - причетний. Причетний відрізняється від виправданого тільки тим, що він не має права подати позов про відшкодування збитків у

зв'язку незаконним притягненням до кримінальної відповідальності. Адже його невинність теж не доведена і також не може ґрунтуватися на припущеннях [4, с. 282; 6, с. 99-100].

В рамках програми мінімум № 2 належить зробити ще дуже багато для того, щоб реформувати кримінальне провадження (метою якого фактично є створення всіх умов для того, щоб переслідувана особа могла уникнути кримінального покарання чи хоча б отримати якомога м'якше покарання), власне в антикримінальне судочинство. А метою власне антикримінального вже є виконання передбаченого ч. 2 ст. 3 Конституції України базисного конституційного обов'язку держави з утвердження і забезпечення прав і свобод усіх співвітчизників [7], причому в рівній мірі, а не однієї особи - переслідуваної особи, за рахунок відповідного порушення правового статусу потерпілого [4, с. 282; 6, с. 100].

В такому аспекті треба, зокрема :

2.1. Виключити слідчого і дізнавача та керівника органу досудового розслідування і органу дізнання з числа осіб сторони кримінального провадження зі сторони обвинувачення, згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України [9]. Це суперечить, принаймні, такому принципу кримінального провадження, як законність. Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України, керівник органу досудового розслідування і слідчий зобов'язані всебічно, повно і об'єктивно дослідити обставини кримінального провадження, виявити як обставини, що викривають, так і виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують або обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень [9].

Причому в даній ситуації проявився і черговий юридичний ляпсус. Згідно із вимогами абз. 5 п. п. 1 і 3 відповідного закону України, п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України у частині переліку суб'єктів, які входять до числа осіб зі сторони обвинувачення, був доповнений дізнавачем і керівником органу дізнання, а відповідна зміна суб'єктів, зобов'язаних «всебічно, повно і об'єктивно дослідити обставини кримінального провадження, ...», як й відповідна суб'єктна

зміна і багатьох інших норм цього кодексу, не проведено!!! [6, с. 101; 12].

Слідчий і дізнавач, керівники органу досудового розслідування та дізнання і суд - це головні суб'єкти антикримінального судочинства, які ведуть це судочинство і зобов'язані в повній мірі виконати вказані вимоги ч. 2 ст. 9 КПК України [6, с. 101; 9].

2.2. Удосконалити і практично зрівняти інші процесуальні повноваження прокурора як державного або громадського обвинувача з адвокатом щодо :

- кількості їх участі на стороні одного відповідно потерпілого і переслідуваної особи на підставі тільки складності і об'ємності справи, а не матеріальних можливостей цих осіб;⁵

- необхідності відкриття перед кожним з них всіх матеріалів кримінального провадження і тих, що звинувачують переслідувану особу, і тих, що його виправдовують, коли зараз це зобов'язаний робити тільки прокурор;

- в рівній кримінальній відповідальності всіх особистісних джерел доказів як за дачу завідомо неправдивих показань, так і за відмову від дачі показань, дозволивши в останньому з випадків відмовитися від давання показань щодо близьких осіб лише у випадках, коли відповідні обставини можуть бути встановлені за допомогою інших доказів [6, с. 101];

- принципово новим баченням сутності допустимості доказів, що є не властивістю доказів, а лише результатом їх оцінки, в т. ч. й перевірки, коли за порушення порядку отримання доказів повинна наступати відповідна юридична відповідальність. тоді як ці порушення не повинні тягти за собою автоматичне визнання доказів недопустимими, якщо у суддів відсутні будь-які сумніви в значимості, достовірності і доброякісності (відсутності внутрішніх суперечностей відомостей, що заважають зробити однозначний висновок) доказів, а також узгодженості і достатності сукупності таких доказів для

⁵ В основу викладу даного і наступних пропозицій цього аналітичного блоку покладена раніше висловлена О. С. Тунтулою аналогічна позиція щодо перетворення існуючого дійсно кримінального судочинства у власне антикримінальне судочинство [2, с. 44-46; 4, с. 283; 6, с. 102 та ін.].

прийняття певного остаточного судового рішення [6, с. 102];

- можливості прокурора оскаржити, а судді переглядати попередні судові рішення за наявності будь-яких сумнівів в їх законності, обґрунтованості і вмотивованості і незалежно від того, погіршить чи ні це положення переслідуваної особи; та ін. [4, с. 283; 6, с. 102].

3. ПРОГРАМИ МАКСИМУМ, завданням якої є набуття органами прокуратури природної функції зі здійснення нагляду за точним, одноманітним і неухильним дотриманням законів та інших правових актів представниками будь-якої гілки державної влади та іншими соціосуб'єктами [4, с. 284; 6, с. 102].

Необхідність власне такого реформування органів прокуратури обумовлена тим, що вперше за роки незалежності до влади на рівні монопредставницької демократії - президента країни, і поліпредставницької демократії - парламенту в особі монобільшості, прийшли представники політсили «Слуга народу», назва якої і базисні положення її передвиборчої програми - «Слуга власне Народу» та «Стати Президентом і залишитися власне людиною», в повній мірі, відповідають вимогам ч. 2 ст. 3 Конституції України в контексті головного конституційного обов'язку держави по утвердженню і забезпеченню прав і свобод людини [7], коли гарантом дотримання Конституції України, прав і свобод людини, відповідно до вимог ч. 2 ст. 102 Основного закону, є тільки один державний орган і одна посадова особа - президент держави [6, с. 102; 7].

Вказаний головний обов'язок держави і президента держави в даний час є чисто декларативним. І тільки органи прокуратури за умови наділення їх вказаними природними повноваженнями реально зможуть виступити разом із президентом країни у вигляді певної наглядової гіпергілки державної влади як базисного і найбільш потужного регулятора системи стримувань і противаг інших гілок влади. Завданням даної гіпергілки влади і базисного регулятора і повинна стати реалізація найбільш ефективного, раціонального та якісного пізнання, визнання, забезпечення і дотримання правового статусу (прав, свобод, обов'язків, інтересів) громадян та інших

соціосуб'єктів, оперативного попередження порушення даного правового статусу і в разі порушення - його максимально можливого відновлення [4, с. 284; 6, с. 102-103].

Як вже детально обґрунтовувалося [5, с. 41-44; 6, с. 83-85], функцію процесуального керівництва досудовим розслідуванням доцільно передати слідчотури - керівникам органів досудового слідства і дізнання; державного чи публічного обвинувачення та іншого захисту правового статусу потерпілого - публічнотури; а захисту правового статусу переслідуваної особи та інших правопорушників – адвокатури [5, с. 41; 6, с. 83].

Необхідно здійснити ряд й інших заходів із докорінного реформування суду, прокуратури та інших антиделіктних органів з тим, щоб створити належну доктринальну, проектнозаконодавчу та іншу прикладну основу для виконання президентом країни та його правою рукою - органами прокуратури, вказаних природних повноважень і функцій, на що і спрямовані сформульовані О. А. Кириченком, Ю. О. Ланцедовою та О. С. Тунтулою інноваційні редакції тринадцяти статей перспективного Конституційного кодексу України, а так само будь-якої іншої держави світу [3, с. 849-865; 4, с. 162-180; 5, с. 105-126], але, перш за все, статті VIII «Базисні оперативні та бюрократичні порядки найбільш ефективного, раціонального і якісного попередження порушення і відновлення порушеного правового статусу різних видів соціосуб'єктів» [3, с. 852-859; 4, с. 166-174; 5, с. 86-92; 6, с. 111-119], одна з останніх редакцій якої в частині появи нового антиделіктного органу публічнотури і докорінне реформованої адвокатури розглянута в одній із останніх публікацій [5, с. 86-92; 6, с. 111-119].

Треба також мати на увазі, що проведення пронизаних цинічною корупцією і відвертим юридичним непрофесіоналізмом двох етапів псевдоконкурсу з первинного формування касаційних та антикорупційних судів привело не до створення нових законних судів, що можливо лише в процесі конкурсу як правомірної діяльності, а до вчинення злочинною організацією цілого ряду взаємопов'язаних кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, результатом чого

стало фактичне створення і незаконних судів [3, с. 11-129; 4, с. 195-217, 285; 6, с. 104].

З урахуванням викладеного залишається досить актуальним завданням проведення повторного конкурсу у ці суди і подальший перегляд у порядку виключного судочинства всіх рішень, прийнятих цими практично незаконними складами судів [4, с. 285; 6, с. 104].

В силу цього до остаточного вирішення вказаних проблем виявилася фактично заблокованою можливість законного оскарження незаконних діянь, рішень і правових актів суб'єктів владних повноважень в КАС, в т. ч. близько і результатів проведення атестацій, конкурсів або доборов, зокрема, на посади прокурорів Офісу Генерального прокурора, та ін. [4, с. 285; 6, с. 104].

І дана проблема сама по собі не вирішиться. Адже відсутні строки давності для скасування незаконних рішень і правових актів суб'єктів владних повноважень, але, на жаль, вони все ж існують для притягнення суб'єктів

владних повноважень до карально-виховної міри антикримінальної відповідальності [4, с. 285; 6, с. 104].

Висновки. Запропоноване О. С. Тунтулою та іншими представниками наукової школи юриспруденції професора Аланкіра інноваційне бачення можливостей перетворення існуючого власне кримінального провадження в антикримінальне судочинства та пов'язане з цим докорінне реформування інституту президентства держави та органів прокуратури, що у повній мірі підтримує О. Котова, авторська участь якої полягає у підготовці тексту допоміжних розділів дійсної наукової статті та її бібліографії, не претендує на завершеність і створює лише належну доктринальну, проектно-законодавчу та іншу прикладну основу для розробки в процесі широкої коректної наукової дискусії загально визнаних варіантів вирішення відповідних проблем.

Список використаних джерел:

1. Ірина Венедіктова провела робочу зустріч з питань удосконалення кримінального процесуального законодавства. 02.07.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=276200&fp=20.
2. Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ланцедова Ю. О. Основи роботи з джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 3-тє вид. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 92 с. URL: <https://drive.google.com/file/d/1dyNmvAq2TFsqJIJk2uz9PF3B80QPOИy/view>.
3. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование: монография. 2-е изд. Киев: Издатель Назаров О.А., 2019. 888 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUplQQ6B_TgLyoyTR11amM/view.
4. Кириченко А. А., Ланцедова Ю.А. Антикоррупционная парадигма: системное правовое исследование: монография / под ред. А. А. Кириченко. Киев: Издатель Назаров О. А., 2020. 668 с. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/2430-kirichenko-a-a-lantsedova-yu-a-antikorrupsionnaya-paradigma-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.
5. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції і законодавства в фармацевтичній діяльності: монографія. Варшава, 2020. 108 с.
6. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Инновационное понимание сущности, функций и системы антиделіктных органов и деятельности: монография. Киев: Издатель Назаров О. А., 2020. 580 с. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.
7. Конституція України: закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1996, № 30, Ст. 141. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр>.
8. Кримінальний кодекс України: закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2001, № 25–26, ст. 131, зі змінами згідно із законом України № 875-IX від 3 вер. 2020 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

9. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*, 2013. № 9-10, Ст. 88, зі змінами згідно із законом України № 817-IX від 21 лип. 2020 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
10. Наровлянський О. Д. Основи правознавства: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ: Грамота, 2017. 192 с. URL: http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/9_klas_osnovi_pravoznavstva_narovljanskij_2017.pdf.
11. Перелік тестових питань для кандидатів на вакантні посади в Офісі Генерального прокурора. 10.02.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=266788&fp=200.
12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: закон України від 22 лист. 2018 р. № 2617-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2019, № 17, ст. 71, зі змінами згідно закону № 321-IX від 3 груд. 2019 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text>.
13. Тунтула А. С., Антонова Л. В. Возможности коренного реформирования органов прокуратуры как Правой руки Президента государства. *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права*. 2020. № 78. С. 85-99. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Tuntula_Antonova-_78.pdf.

References:

1. Iryna Venediktova provela robochu zustrich z pytan udoskonalennia kryminalnoho protsesualnoho zakonodavstva. 02.07.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=276200&fp=20.
2. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S., Lantsedova Yu. O. *Osnovy roboty z dzherelamy antydeliktnykh vidomosti. Lektsiia № 3. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posib. 3-tie vyd.* Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 92 s. URL: <https://drive.google.com/file/d/1dyNmvAq2TFsqJJK2uz9PF3B80QPOIy/view>.
3. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. *Blestiashchye yly pronyzannye otkrovennoi korruptsyei y yavnym neprofessionalizmom nyctozhnyie rezultatykonkursa v kassatsyonnye sudy, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. 2-e yzd.* Kyev: Yzdatel Nazarov O.A., 2019. 888 s. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUPLQQ6B_TgLyoyTR1lamM/view.
4. Kyrychenko A. A., Lantsedova Yu.A. *Antykorruptsyonnaia paradyhma: systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya / pod red. A. A. Kyrychenko.* Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 668 s. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/2430-kirichenko-a-a-lantsedova-yu-a-antikorrupsionnaya-paradigma-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.
5. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tuntula O. S. *Innovatsii yurysprudentsii i zakonodavstva v farmatsevtichnii diialnosti: monohrafiia.* Varshava, 2020. 108 s.
6. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. *Ynnovatsyonnoe ponymanye sushchnosti, funktsyi y systemy antydelyktnykh orhanov y deiatelnosti: monohrafiya.* Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 580 s. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.
7. *Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 1996, № 30, Ст. 141. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.
8. *Kryminalnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 5 kvit. 2001 r. № 2341-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 2001, № 25–26, ст. 131, зі змінами згідно із законом України № 875-IX від 3 вер. 2020 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
9. *Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 13 kvit. 2012 r. № 4651 -VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2013. № 9-10, Ст. 88, зі змінами згідно із законом України № 817-IX від 21 лип. 2020 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
10. Наровлянський О. Д. Основи правознавства: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ: Грамота, 2017. 192 с. URL: http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/9_klas_osnovi_pravoznavstva_narovljanskij_2017.pdf.
11. Перелік тестових питань для кандидатів на вакантні посади в Офісі Генерального прокурора. 10.02.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=266788&fp=200.

12. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo sproshchennia dosudovoho rozsliduvannia okremykh katehorii kryminalnykh pravoporushen : zakon Ukrainy vid 22 lyst. 2018 r. № 2617-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 2019, № 17, st. 71, zi zminamy zghidno zakonu № 321-IX vid 3 hrud. 2019 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text>.

13. Tuntula A. S., Antonova L. V. Vozmozhnomy korennoho reformyrovanyia orhanov prokuratury kak Pravoï ruky Prezydenta hosudarstva. *The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2020. № 78. S. 85-99. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Tuntula_Antonova-_78.pdf.